

BASKETBOL OYINI TEXNIKASI HÁM ONIŇ SIPATLAMASI

Jiemuratova Alima Sag'inbaevna

Berdaq atındaǵı QMU

Dene mádeniyati teoryasi hám metodikasi kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059862>

Annotatsiya. "Texnika" termini sport ámeliyatında háreket kónlikpeleri, olardı orınlaw usılları ishki (funkcional organlar) hám sırtqı (qol, ayaq, dene, kóz hám t.b) atqarıwshı organlardıń arnawlı bir maqset tárepke óz ara muwapiqlasqan (koordinaciya) tártipte orınlanatuǵın háreket mazmunın bildiredi.

Tayanish so`zleri: Sport texnikasına úyretiw ámeliyatında shuǵıllanatuǵınlarǵa individual texnikanı erkin ózlestiriw jaǵdayı tuwdırıladi.

KIRISIW.

Texnikanıń aerodinamikalıq tiykarı-bul arnawlı bir maqsetke qaratilǵan háreketi orınlawda dene hám dene bólimlerin aktiv búgip jazılıp inerciyalıq kúshin jaratıw hám onnan paydalanıwın bildiredi.

Sport ámeliyatında "model" (yamasa etalon) texnika, racional (maqul túsetuǵın) texnika hám individual (jeke) texnika túsinikleri bolıp, olar tómendegilerdi bildiredi:

"model" texnika-bul arnawlı bir háreket (usıl) texnikasına úyretiwde ásirese, kúnde eń jemisli úlgi (úlgi, model) texnikaǵa mólsherlew zárúr ekenligin bildiredi (lekin onnan nusqa kóshiriw usınıs etilmeydi);

- racional texnika-bul kópshilik ushın maqul túsetuǵın, kópshilik sportshılar tárepinen ózlestirilgen texnika (úyretiwde onnan tiykarǵı úlgi retinde paydalanıladı);

- individual texnika-bul hár bir sportshını (basketbolshını) óziniń jeke háreket qábiiletlerine qaray "model" hám "racional" texnika nusqası sheńberinde ózlestiretuǵın individual texnikanı bildiredi.

Sport texnikasına úyretiw ámeliyatında shuǵıllanatuǵınlarǵa individual texnikanı erkin ózlestiriw jaǵdayı tuwdırıladi. Bunday qatnas jasaw bala organizminde tereń orınlasqan genlik háreket qábiiletlerin ashılıwına alıp keledi, jańa háreket usılların oylap tabıwına múmkinshilik jaratıladı.

"Texnika" termini sport ámeliyatında háreket kónlikpeleri, olardı orınlaw usılları ishki (funkcional organlar) hám sırtqı (qol, ayaq, dene, kóz hám t.b) atqarıwshı organlardıń arnawlı bir maqset tárepke óz ara muwapiqlasqan (koordinaciya) tártipte orınlanatuǵın háreket mazmunın bildiredi.

Basketbol kóplegen oyın háreketleri (júriw, juwırıw, burılıw, aylanıw, sekiriw, toqtap qalıw, iymeyiw, jazılıw hám h), oyın kónlikpeleri (top urıp háreketleniw, top uzatıw, onı iliw, sebetke taslaw) hám olardı orınlaw usıllarınan ibarat bolıp esaplanadı. Áne sol háreket, kónlikpe hám usıllar texnikası qanshelli jetiliskin, kórkem óner dárejesinde qalıplesken bolsa, oyınıń sońı natiyjeliligi sonshelli joqarı boladı. Oyın texnikası klassifikaciyalıq dúzilisi tárepinen hújim hám qorgaw texnikasına bólinedi.

Olardıń bólimleri, toparları hám usılları tómendegi klassifikaciyalıq úlgide sawlelendirilgen (1-úlgi). Úlgiden kórinip turıptı, ol da oyın iskerligi mánisi hám jónelis tárepinen hújim hám qorgaw texnikası bólimlerinen ibarat esaplanadı. Olar óz gezeginde, háreket toparları, háreket usılları hám háreket formalarınan quram tapqan. Hár bir jaǵday usılları túrleri hám formaları oyın jaǵdayı komandalaslar hám qarsılaslardıń ornalasıwı, olardıń háreket texnikası hám de toptıń ushıw texnikası baǵdarına qaray túrli mazmunda yamasa túrli variantlarda orınlanadı.

Dekabr, 2025-Yil

Jağdaylar texnikası. Basketbolga tán jağdaylar bul oynshınıń sebetin basıp alıw menen baylanıslı bolğan háreketti operativ hám jemisli ornlawdı támiyinlewge qaratılğan dáslepki jağdaylar bolıp tabıladı (7-súwret a, b, c): a jawinger tayarlıq jağdayı; b toptı iyelegen oynshı jağdayı; v qarsılastı jeńip ótiwge hám sebeti basıp alıwǵa tayarlangan oynshı jağdayı,

Bul jağdaylardı texnikalıq tárepten tuwrı qabıllaw teń salmaqlılıqtı saqlaw hám asıǵıslıq penen topsız yamasa top penen háreketleniwi múmkinshiligin jaratadı.

Jawinger tayarlıq jağdayında basketbolshı ayaqların jelke keńliginde parallel yamasa (yamasa shep) ayaǵın azmaz aldında qoyıp ornlastıradı. Dizeler tolıq (150-155°) burılğan boladı, dene salmaǵı eki ayaqqa bólistiriledi, gewde sál aldında iyiledi, názer aldında qaratılğan boladı, oynshı turaqlı jağdaydı qabil etedi, qol yarım iymeygen, tós bálentliginde ornalasadı.

Toptı iyelegen basketbolshınıń jağdayı (7-a, b, s súwretler). Toptı iyelegen basketbolshınıń jağdayı topsız basketbolshınıń jağdayına uqsas boladı, lekin top tós aldında (7-b-súwret) hám tosten uzaqlasqan jağdayda (7-s súwret) boladı, salmaqlıq orayı aldında kóshiriledi, top barmaqlar hám alaqań "kópshikshesine" ornlastırıladı (8 - a, b, s, d - súwretle).

a b s

7-súwret. Topti iyelegen basketbolshınıń jaǵdayı

8-súwret Toptı uslaw

a-qaptal tárepten kórinis; b-aldı tárepinen kórinis; v-Arqa tárepten kórinis; g-toptı uslap turǵan barmaqlar jaǵdayı.

Toptı uslaw usılları ayaq hám gewdeniń halatı jaǵdayǵa, qarsılastıń qarsılıq kórsetiwi, oyınshınıń shıtke koefficientten ornalasıw ornı hám anıq maqsetke qaray túrlishe bolıwı múmkin.

Háreketleniw texnikası. Háreketleniwler júriw, juwırıw, sekiriw, toqtap qalıw, burılıw hám aylanıwlardan ibarat boladı. Topsız yamasa toptı urıp júriw ayırım jaǵdaylarda qollanıladı. Lekin "toptı urıp júriw" túsiniǵi óz ishine túrli ózgeriwsheń jónelislerde qarsılasqa salıstırǵanda tuwrı tárepke yamasa arqa menen juwırıw usılların da kiritedi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-sonli Qarori. 2022 yil 28 yanvar'.
2. O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risidagi"gi Qonuni. –Toshkent.
3. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoevniń Oliy Majlis hám Ózbekstan xalqına múrájatı. 21.12.2022 j.
4. O'zbekiston Respublikasi «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida» gi qonuni (04-sentyabr 2015-yil).
5. Ivankov Sh. T. Teoreticheskie osnovi